

Специальные нормы, регулирующие права сторон на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет Российской Федерации

Бикметова Светлана Александровна

заместитель генерального директора по правовым вопросам — главный юрист ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии», Санкт-Петербург, Российская Федерация; biksveta@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье проведен анализ специальных норм, регулирующих правовые отношения между государственными заказчиками и исполнителями по поводу распределения прав сторон на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет Российской Федерации. Показано, что в целом эволюция нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере имеет как положительную, так и отрицательную тенденцию. Сделаны выводы о том, что система правового регулирования правоотношений по поводу распределения прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет Российской Федерации, развиваясь, совершенствуясь, по-прежнему находится в стадии становления, ее нельзя считать завершенной.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты научно-технической деятельности, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, государственный заказчик

Special Rules Governing the Rights of the Parties to the Results of Scientific and Technical Activities Obtained in the Performance of Research, Development and Technological Works at the Expense of the Russian Federation

Svetlana A. Bikmetova

Deputy General Director for Legal Affairs — Chief Lawyer PJSC of "Information Telecommunication Technologies", Saint Petersburg, Russian Federation; biksveta@mail.ru

ABSTRACT

The article analyzes the special rules governing the legal relations between state customers and contractors on the distribution of the rights of the parties to the results of scientific and technical activities obtained in the performance of research, development and technological works at the expense of the Russian Federation. It is shown that in General, the evolution of the regulatory framework in this area has both positive and negative trends. Conclusions are drawn that the system of legal regulation of legal relations concerning distribution of the rights to the results of scientific and technical activity received at performance of research, developmental and technological works at the expense of the Russian Federation, developing, being improved, is still in a formation stage, it cannot be considered complete. **Keywords:** intellectual property, the results of scientific and technical activities, contracts for the implementation of research, development and technological works, the state customer

Необходимость специального регулирования правовых отношений в данной сфере определяется потребностью конкретизации общих положений закона в специальных нормативно-правовых актах, поскольку в правоотношении одной из сторон выступает специальный субъект, обладающий особым правовым статусом, а именно — Российская Федерация в лице своих представителей.

Проблемы регулирования отношений по поводу созданных за счет государства результатов интеллектуальной деятельности вызывает интерес исследователей и практиков, неоднократно становились предметом научных исследований, а также отдельных статей, что говорит об актуальности рассматриваемой темы. Следует отметить работы А. В. Атамась, Е. Г. Баклановой, В. Ф. Евстафьева, Д. В. Орехова, Л. Н. Хитровой, Ю. А. Ковалева.

По общему правилу (ст. 1298, 1373, 1432, 1464, 1471 Гражданского кодекса Российской Федерации) права на созданные за счет Российской Федерации результаты интеллектуальной деятельности принадлежат организации, выполняющей государственный контракт (исполнителю), если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации.

Специальные нормы, регулирующие правовые отношения между государственными заказчиками и исполнителями по поводу распределения прав сторон на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет Российской Федерации, нашли свое отражение в ряде подзаконных нормативных актов.

Системный анализ законодательства в указанной сфере показал, что данные нормы содержатся более чем в пятидесяти нормативных актах, в том числе в актах министерств и ведомств, что, безусловно, создает сложности в правоприменении.

Основу формирования системы специальных норм в рассматриваемой сфере заложили указы Президента Российской Федерации от 14.03.1998 № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»¹ (утратил силу в связи с изданием указа Президента РФ от 24.05.2011 № 673) и от 22.07.1998 № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»². Данными указами Правительству Российской Федерации было поручено обеспечить проведение организационных мероприятий, направленных на осуществление правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении государственных контрактов (договоров); определить порядок использования результатов научно-технической деятельности, полученных при проведении по государственным контрактам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.

Также при осуществлении государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий были определены приоритетными в первую очередь направления, обеспечивающие сбалансированность прав и законных интересов субъектов правоотношений, включая государство, в области создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

Безусловно, данные указы явились значимым руководством для органов государственной власти, поскольку была выражена обеспокоенность состоянием дел в рассматриваемой сфере и был задан вектор развития правовой базы.

Нормативным актом, выражающим политику государства по вопросам регулирования отношений, связанных с реализацией созданных за счет федерального бюджета научно-технических решений, является распоряжение Правительства РФ от 30.11.2001 № 1607-р «Об основных направлениях реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности»³.

Распоряжение определило направления государственного регулирования правовых отношений в области обращения прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при исполнении государственных контрактов и договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для федеральных государственных нужд.

В частности, в распоряжении отмечено, что приоритетными для государства являются разработки, содержащие охраноспособные объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научно-технической деятельности, обеспечивающие наибольшую социально-экономическую эффективность, а также решение задач укрепления обороноспособности страны. В условиях ограниченности бюджетных средств государство может взять на себя расходы, связанные в основном с первым этапом — созданием результатов научно-технической деятельности в приоритетных областях науки и техники.

Распоряжением определено, что в обязательном порядке обеспечивается закрепление за государством прав на те объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, которые, во-первых, непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны, во-вторых, доведение которых до стадии промышленного применения берет на себя государство.

В распоряжении содержится также важное утверждение о необходимости введения в хозяйственный оборот прав государства на результаты научно-технической деятельности путем их передачи либо организации-разработчику, либо инвестору, либо иному хозяйствующему субъекту.

¹ Российская газета, 19.05.1998, № 94.

² Российская газета, 28.07.1998, № 141.

³ Собрание законодательства РФ, 10.12.2001, № 50, ст. 4803.

При этом отмечено, что при передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, государство не рассматривает в качестве основной цели возмещение затрат на финансирование этой деятельности. Вопросы урегулирования прав государства на результаты научно-технической деятельности должны определяться в государственных контрактах на выполнение работ для государственных нужд, других предусмотренных законодательством договорах (соглашениях). При этом в контрактах и договорах, одной из сторон в которых выступает государство и которые предусматривают последующую передачу прав на результаты научно-технической деятельности, необходимо предусматривать получение государством неисключительной, безотзывной и безвозмездной лицензии на использование результатов научно-технической деятельности для государственных нужд.

В этих контрактах и договорах следует предусматривать конкретные обязательства организаций, которым передаются права государства по обеспечению доведения разработок до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции, порядок материального поощрения организаций-исполнителей, порядок выплаты вознаграждения авторам, а также конкретные обязательства стороны, реализующей в производственной практике результат научно-технической деятельности, и санкции за невыполнение этих обязательств.

Значимость распоряжения № 1607-р состоит в том, что правительством были предложены механизмы введения в оборот прав государства на результаты научно-технической деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 02.09.1999 № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности»⁴ определены основные положения, регулирующие деятельность государственных заказчиков при урегулировании вопросов, касающихся использования результатов работ.

Во-первых, постановлением возложено на государственных заказчиков по государственным контрактам и договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для федеральных государственных нужд при закреплении за Российской Федерацией прав на результаты научно-технической деятельности, полученных при реализации указанных государственных контрактов и договоров, распоряжение этими правами от имени Российской Федерации. Во-вторых, установлено, что использование объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется, как правило, на основе безвозмездной неисключительной лицензии, предоставляемой государственным заказчиком.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 (в ред. постановления Правительства РФ от 08.12.2011 № 1024) «О некоторых вопросах регулирования прав на результаты научно-технической деятельности» федеральные органы исполнительной власти и организации, выступающие от имени Российской Федерации государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственным контрактам для государственных нужд (далее — государственные контракты), при заключении государственных контрактов обязаны предусматривать в них условия о закреплении в установленном порядке исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау) (далее — результаты научно-технической деятельности):

- за Российской Федерацией, если:
 - 1) результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
 - 2) Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;
 - 3) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности;
 - 4) результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации;

⁴ Российская газета, 17.09.1999, № 183.

- за Российской Федерацией или, по решению государственного заказчика, совместно за Российской Федерацией и организацией, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (исполнителем):

1) если данные результаты непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности государства;

- за исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом, в иных случаях.

Таким образом, постановление № 342 определило критерии закрепления исключительных прав за субъектами правовых отношений, что явилось важным шагом в развитии правового регулирования в рассматриваемой сфере.

Имеющим особое значение является постановление Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 (в ред. постановления Правительства РФ от 30.03.2019 № 384) «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»⁵, которое определило, что включает в себя управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, а именно:

- а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов;
- б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения;
- в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;
- д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.

Значительный вклад в регулирование вопросов использования результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств Российской Федерации, внесен постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 № 9⁶ (в ред. постановления Правительства РФ от 18.11.2017 № 1397) «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

Постановлением утверждено «Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». В соответствии с постановлением под федеральным государственным надзором понимается деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений государственными органами, органами управления государственных внебюджетных фондов, федеральными казенными учреждениями, иными получателями средств федерального бюджета, размещающими заказы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения на основании государственных контрактов, и организациями — исполнителями государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности.

В развитие нормативной базы о введении в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 (в ред. постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465) «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» утверждено «Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов)

⁵ Собрание законодательства РФ, 02.04.2012, № 14, ст. 1637.

⁶ Российская газета, 01.02.2012, № 20.

по государственному оборонному заказу». П. 22 Положения определено, что в государственный контракт на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ могут включаться условия о закреплении права собственности на результаты научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ, в том числе в отношении результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения государственного контракта, распределение и порядок закрепления прав на создаваемые охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности. Также в соответствии с п. 22 в контракты могут включаться, помимо прочих, следующие условия:

- 1) обязанность головного исполнителя по обеспечению правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с решением государственного заказчика путем:
 - осуществления юридически значимых действий по оформлению прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и на территориях иностранных государств;
 - принятия мер по сохранению конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау);
- 2) обязанность государственного заказчика предоставлять главному исполнителю безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, для выполнения работ по государственному контракту (контракту).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606 (в ред. постановления Правительства от 30.05.2017 № 663) «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»⁷ утверждены Правила разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, в соответствии с которыми в государственном контракте должны быть предусмотрены условия о правах сторон на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ.

Следует также упомянуть утвержденные Роспатентом 02.03.2006 «Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности»⁸, в которых изложены рекомендации по вопросу отражения в государственных контрактах положений, устанавливающих права и обязанности сторон по закреплению прав, правовой охране и использованию созданных результатов научно-технической деятельности.

В Методических рекомендациях указано, что в обязательном порядке сторонами должны быть урегулированы следующие положения:

1. Закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении работ по контракту.
2. Обязательства исполнителя по обеспечению государственных интересов.
3. Обязательства по обеспечению правовой охраны полученных результатов путем оформления патентов либо с использованием режима коммерческой тайны.
4. Обязательства исполнителя по проведению патентных исследований в полном объеме в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
5. Обязательства государственного заказчика и исполнителя в отношении использования предшествующей интеллектуальной собственности или прав и информации, принадлежащей третьим лицам.
6. Обязательства обладателя прав на созданные объекты интеллектуальной собственности по выплате вознаграждения их авторам.
7. Порядок использования результатов работ, полученных в рамках государственного контракта.

Решение вопросов распределения прав между государством, финансирующим интеллектуальную деятельность, и исполнителем работ должно осуществляться в рамках государственного контракта (договора).

Полное и точное указание в государственных контрактах прав и обязанностей государственного заказчика и исполнителя работ в отношении созданных результатов научно-технической деятельности должно способствовать дальнейшему совершенствованию контрактной системы исполнения государственных заказов, повышению ответственности государственных заказчиков

⁷ Собрание законодательства РФ, 14.07.2014, № 28, ст. 4053.

⁸ Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, № 5, 2006. С. 47.

за правовую охрану и использование научно-технических результатов, создаваемых за счет федерального бюджета, защите интересов государства при вовлечении результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот и повышению эффективности легального использования созданных результатов научно-технической деятельности.

В целом эволюция нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере имеет, на наш взгляд, как положительную, так и отрицательную тенденции. Положительная состоит в том, что государство явно выражает обеспокоенность по поводу сохранения прав на результаты, полученные за счет бюджета, при этом стремясь обеспечить сбалансированность прав и интересов участников правовых отношений. В качестве отрицательной следует отметить во многом декларативность имеющихся в правовых актах норм, поскольку не определен механизм их реализации. В частности, определив, что приоритетными для государства при закреплении за ним прав, являются разработки, содержащие охраноспособные результаты научно-технической деятельности, обеспечивающие наибольшую социально-экономическую эффективность, законодатель не раскрыл механизм реализации данной нормы, не определил критерии эффективности, поэтому, конечно, на практике такие нормы не работают. И складывается объективная ситуация, когда при наличии большого массива подзаконных нормативно-правовых актов требуется введение новых, разъясняющих механизм реализации предыдущих. Конечно, такое положение не обеспечивает устойчивости правоприменения в рассматриваемой сфере.

Подводя итог, следует отметить, что система правового регулирования прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет Российской Федерации, развиваясь, совершенствуясь, по-прежнему находится в стадии становления, ее нельзя считать завершенной.